

RABG‘UZIY IJODI – KO‘HNA SHARQ DARG‘ALARI NAMUNASIDIR

*Toshkent shaxri
Fanvatexnologiyalar universiteti
“Horijiytilvaadabiyot” fakultetining
6/24gurux talabasi Toirova.M.X.*

Annotatsiya: Quyidagi tezis Rabg‘uziy ijodiga bag‘ishlangan bulib, uning «Qissasi Rabg‘uziy» nomli asaridagi xikoyatlarini poetik taxlil qiladi.

Tayanch so‘zlar: Qissasi Rabg‘uziy, xikoyat, mano, komillik, poetik ifodalar.

Аннотация: Данный тезис посвящен творчеству Рабгузи и представляет поэтический анализ сказаний в его произведении «*Kucasu Rabguzi*».

Ключевые слова: *Kucasu Rabguzi*, сказание, смысл, совершенство, поэтические выражения.

Annotation: The following thesis is dedicated to the work of Rabguzi and provides a poetic analysis of the stories in his work *Qissasi Rabguzi*.

Keywords: *Qissasi Rabguzi*, story, meaning, perfection, poetic expressions.

Kirish. Rabg‘uziy turkiy yozma adabiyot tarixida aloxida mavke qozongan adibdir. Uning asl ismi Nosiruddin bulib, Horazmning Raboti O‘guz degan joyida tug‘ilgan. Adib «Qissasi Rabg‘uziy» (xijriy 710, milodiy 1309-1310-yillar) asarinig muqaddimasida otasi Burxoniddinnig O‘guz Rabotining qozisi bo‘lganligini aytib o‘tadi.

Nosiruddin Tukbo‘gabekka bag‘ishlangan sheriy madxiyada uning «ortug‘ yaroklig‘ siyrati», «arslon mengizlik savlati», «Ko‘rklug‘ sifatlig surati», «tuz so‘zlayur so‘zni uka» singari sifatlarda keltiriladi.

Rabg‘uziy yirik shoir va adib bo‘lishiga qaramasdan, uning boshqa asarlari va xayoti xaqida malumotlar mavjud yemas.

Rabg‘uziyning asari turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan. U payg‘ambarlar xaqidagi qissalardan iborat.

«Qissasi Rabg‘uziy» o‘zbek nasrining yeng qadimiy namunalaridan biridir. Unda XIII asr oxiri XIV asr boshlarida o‘zbek adabiyotining bir qator o‘ziga xos xususiyatlari juda yorqin namoyon bo‘lgan.

Payg‘ambarlar xaqidagi qissalar Rabg‘uziyning olam va odam xaqidagi qarashlarini badiiy jixatdan ifodalash uchun vosita bo‘lgan. Ularda adib odamning yaratilishi, tabiat va jamiyat xodisalari, insoniy munosabatlar borasida fikr yuritadi.

Mavzu doirasiga ko‘ra asar qissalari juda rang-barang. Olamdagi butun mavjudot egasi bo‘lgan Alloxni ulug‘lash, payg‘ambarlar xayotiga doir lavxalarni keltirish, ota-ona va farzand munosabatlari, sevgi va sadokat, vatan va vatanparvarlik, erk va adolat, do‘stlik va xamjihatlik, urush va tinchlik shular jumlasidandir.

Qissalar asosini tarihiy voqealar tashkil etadi. Ular o‘z ildizlari bilan «Quron» va «Xadis»larga, tarihiy manbalarga, xalq og‘zaki ijodiga borib taqaladi. Ammo ular birinchi navbatda Rabg‘uziy badiiy tafakkurining mevasidir.

Rabg‘uziy – yirik adib va dinshunosdir. Sharq xalqlari og‘zaki ijodini, ayniqsa, rivoyatlarni, avliyo-anbiyolar to‘g‘risidagi qissalarni o‘rgangan. O‘zi xam kupgina ibratli xikoyatlar, qissalar

yoʻzgan. Turkiy xalqlar adabiyoti tarixida birinchilardan boʻlib nasrdagi rivoyatlardan xikoyat, xikoyatlardan qissa yaratishni boshlab bergan.

Qissa va rivoyatlar Rabgʻuziyning nasrdagi katta maxoratini qursatsa, asardan oʻrin olgan gʻazal va sherlarda tabiat koʻrki, qaxramonlarni ruxiy xolatlarni yorituvchi sherlar uning nazmdagi maxoratini koʻrsatadi.

«Qissasi Rabgʻuziy»ga diniy xarakterdagi bir asar sifatidagina qarashlik lozim emas. Asar jami 72 qissadan iborat. Qissa xajmi turlicha.

Yusuf alayxissalom xaqidagi qissa salkam 100 saxifani tashkil etadi. Lut alayxissalom xaqidagi qissa bir necha saxifadan iborat xalos.

Qissalarda real xayot voqealari bilan bogʻliq mavzular xam uchraydi. Qissalar bayonida personajlar tasvirida xalq ogʻzaki ijodining bevosita tasiri seziladi.

Nosiruddin Rabgʻuziy «Qissasi Rabgʻuziy» osmonlar va yerlar xaqida soʻz:

Xabarda keltiribtilarki, Allox subxanaxu va taolo xamma narsadan ilgari bir gavxarni yaratdi. Bu gavxarga xaybat nazari bilan qaralgan edi, u erib ketdi. Erib suv bulgan gavxardan yerni yaratdi. Suv ustiga tushgach, u kupiklandi. U kupikdan tutun kutarildi, u tutundan koʻkni yaratdi. Ul suv Allox taoloning xaybatidan qaynab kupiklandi. Ul kupikdan Kaʻbaning oʻrnicha yerni yaratdi. Shundan keyin osmonlarni yaratishga kirishdi. «Sung osmon tomonga yuzlandi va ularni yetti qavat osmon qilib yaratdi». Osmonlarni yaratib bulgandan keyin avvalda yaratilgan yerni mashriqdan magʻribgacha yozib tekisladi. «Va yerni undan keyin toʻshadi».

Xulosa: Biz sizlar bilan yuqorida Nosiruddin Rabgʻuziy xaqida va uning asari xaqida gaplashdik. Uning mashxur asaridagi jumlaning oʻkidik. Rabgʻuziy qaysi yunalishda ijod qilganini va asar mazmuni kimlar xaqida ekanligini, buning uchun qancha saxifa yozilganligini xam bilib oldik. Rabgʻuziy xaqida ozgina boʻlsa xam malumotga ega boʻlgan boʻlsangiz, biz bundan juda xam mamnunmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Huzur TV you tube audiolari;
2. Arboblar.uz sayti;
3. 11-sinf adabiyot darsligi.